

Συγκριτική Μελέτη των Ωρολόγιων Προγραμμάτων ευρωπαϊκών χωρών στη βαθμίδα του Γενικού Λυκείου, εστιασμένη στην πρόβλεψη διδασκαλίας μαθημάτων τέχνης.

Φωτεινή Καφίδα, εικαστικός εκπαιδευτικός
Φοίβος Σοφικίτης, εικαστικός εκπαιδευτικός

Έκδοση Α' - Σεπτέμβριος 2020

Λέξεις κλειδιά: Ωρολόγιο πρόγραμμα, Εικαστικά, Γενικό Λύκειο, Λύκειο, Διδακτικά αντικείμενα, Τέχνη, ευρωπαϊκές χώρες, Ελλάδα

Πρόλογος

Το παρόν άρθρο με θέμα την αντιστοίχιση της παρεχόμενης διδασκαλίας των μαθημάτων τέχνης σε ευρωπαϊκές χώρες με τα σύγχρονα δεδομένα εκπαιδευτικής πολιτικής στην Ελλάδα, προέκυψε ως ανάγκη και ερευνητικό ενδιαφέρον, μετά από την έκδοση ΦΕΚ, αρ. Φύλλου 2338 /15-06-2020¹ και την αιφνίδια κατάργηση των καλλιτεχνικών μαθημάτων από τη βαθμίδα του Γενικού Λυκείου, χωρίς να έχει δημοσιευτεί προηγουμένως κάποια επιστημονική μελέτη ή έρευνα αποτίμησης της διδασκαλίας τους που να τεκμηριώνει αυτή την απόφαση. Στόχος του άρθρου είναι να επικαιροποιήσει αυτό το ερευνητικό κενό και να βοηθήσει στο δημόσιο διάλογο, ώστε να επιστρέψει το επίκεντρο του ενδιαφέροντος στο σχεδιασμό του περιεχομένου της παρεχόμενης δημόσιας εκπαίδευσης, σύμφωνα με τα διεθνή δεδομένα, τις μορφωτικές και αναπτυξιακές ανάγκες των εφήβων μαθητών.

Εισαγωγή

Με αφορμή την κατάργηση των μαθημάτων τέχνης από το ελληνικό Γενικό Λύκειο, προχωρήσαμε στην παρακάτω ποιοτική έρευνα στα αναλυτικά προγράμματα ευρωπαϊκών κρατών και κρατιδίων, προκειμένου να αποτυπωθεί η εκπαιδευτική πολιτική τους, ξεχωριστά, αλλά και στο σύνολο. Στην Α' έκδοση, εστιάζουμε στην ποσοτική αποτύπωση των ωρών διδασκαλίας στα νομοθετημένα ωρολόγια προγράμματα που έχει κάθε ευρωπαϊκή χώρα, στην οποία λειτουργεί τύπος Γενικού Λυκείου. Για να μπορούν να εξαχθούν ασφαλή και συγκρίσιμα με την ελληνική εκπαιδευτική πραγματικότητα δεδομένα, μελετήθηκε η εκπαιδευτική νομοθεσία κάθε χώρας και η πιο πρόσφατη έκδοση του δικτύου "Ευρυδίκη". Όπου αναφερόταν το άθροισμα των διδακτικών ωρών ανά έτος ή διετία, έγινε αναγωγή σε εβδομαδιαία κλίμακα. Επιπλέον παρατίθενται και ευρωπαϊκές χώρες στις οποίες προβλέπονται τύποι Λυκείου με αποκλειστικά επιστημονική (και καλλιτεχνική) κατεύθυνση.

Στην πρώτη κατάταξη, παρουσιάζονται τα ωρολόγια προγράμματα που αφορούν τα μαθήματα τέχνης στις χώρες που έχουν Γενικό τύπο Λυκείου με διακριτό μέρος κορμού μαθημάτων και κατευθύνσεων, για να υπάρξει και η αντιστοίχιση με τα ελληνικά δεδομένα². Στη δεύτερη κατάταξη, παρουσιάζονται οι χώρες που έχουν τύπους Λυκείου δίχως κορμό υποχρεωτικών μαθημάτων αλλά αποκλειστικά με διακριτές επιστημονικές κατευθύνσεις στις οποίες συμπεριλαμβάνεται η κατεύθυνση των τεχνών, καθώς και διαφοροποιημένα συστήματα στα οποία επίσης περιλαμβάνονται μαθήματα τέχνης. Καλύπτονται

¹Το ΦΕΚ αρ. Φύλλου 2338 /15-06-2020, στο οποίο αποτυπώνονται οι αλλαγές στο ωρολόγιο πρόγραμμα του Γενικού Λυκείου της Ελλάδας <http://dide.flo.sch.gr/site/wp-content/uploads/2020/06/FEK2338-B-15-6-2020.pdf> (τελευταία πρόσβαση στις 25/08/2020)

² Και στην Ελλάδα ακολουθείται αυτό το μοντέλο Γενικού Λυκείου, που περιλαμβάνει μαθήματα Γενικής Παιδείας (κορμού) και σταδιακά από τη Β' τάξη του Λυκείου, εισάγονται βαθμιαία μαθήματα εξειδίκευσης ανά επιστημονική Κατεύθυνση (Κατεύθυνσης)

συνολικά 14 κράτη (και κρατίδια) και φιλοδοξία της έρευνας είναι σταδιακά, να καλύψει όλα τα κράτη - κρατίδια της Ευρώπης και να συσχετιστεί το περιεχόμενο σπουδών με τα ποσοτικά δεδομένα των ωρών διδασκαλίας.

Κατηγορία 1: Ευρωπαϊκές χώρες με τύπο Γενικού Λυκείου

Σε αυτή την κατηγορία παρατίθενται οι ευρωπαϊκές χώρες που έχουν Γενικό τύπο Λυκείου. Βασικό χαρακτηριστικό αυτού του τύπου είναι η συνύπαρξη μαθημάτων γενικής παιδείας (κορμού) και μαθημάτων εξειδίκευσης σε μια βεντάλια επιλογής επιστημονικής κατεύθυνσης. Η σχέση ανάμεσα στα μαθήματα γενικής παιδείας και τα μαθήματα επιστημονικής κατεύθυνσης ποικίλλει ανά κράτος - κρατίδιο και ανά τάξη του Λυκείου. Έτσι θα μπορούσαμε να τις διακρίνουμε σε αυτές που τα μαθήματα γενικής παιδείας καταλαμβάνουν το μεγαλύτερο μέρος του ωρολόγιου προγράμματος και σε αυτές που τα μαθήματα γενικής κατεύθυνσης και επιστημονικής εξειδίκευσης μοιράζονται.

Ένα ακόμα χαρακτηριστικό γνώρισμα στα ωρολόγια προγράμματα αυτής της κατηγορίας είναι η παρουσία 4 τύπων μαθημάτων:

A. Τα υποχρεωτικά μαθήματα

B. Τα υποχρεωτικά μαθήματα ενός επιστημονικού πεδίου, με επιλογή ανάμεσα σε μικρό αριθμό γνωστικών αντικειμένων.

Γ. Τα μαθήματα επιλογής, σε μια υποχρεωτική ζώνη επιλογής επιστημονικών τομέων ή/και επιμέρους γνωστικών αντικειμένων.

Δ. Τα μαθήματα εμβάθυνσης – ενίσχυσης / προετοιμασίας για εισαγωγή σε ΑΕΙ, με επιλογή από τις τρεις παραπάνω κατηγορίες.

Στους τέσσερις αυτούς τύπους μαθημάτων, διακρίνουμε μια σταδιακή μετάβαση από την πλήρη καθολικότητα στην διεξαγωγή τους (τύπος Α), σε μια πρώτη δυνατότητα υποχρεωτικής επιλογής ανάμεσα σε μικρό αριθμό γνωστικών αντικειμένων συγκεκριμένου επιστημονικού πεδίου (τύπος Β), σε μια δεύτερη ευρύτερη υποχρεωτική επιλογή από ένα φάσμα επιστημονικών πεδίων και επιμέρους γνωστικών αντικειμένων (τύπος Γ), για να καταλήξουμε σε μια πλήρως εξατομικευμένη επιλογή ενίσχυσης - εμβάθυνσης ή προετοιμασίας (τύπος Δ).

Εξειδικεύοντας στο μέρος που αφορά τη διδασκαλία μαθημάτων τέχνης και δη Εικαστικών σε αυτή την κατηγορία ευρωπαϊκών χωρών, παραθέτουμε συνοπτικά ανά κράτος/κρατίδιο και τάξη, την αντιστοίχιση των ωρών διδασκαλίας μαθημάτων τέχνης για τον τύπο του Γενικού Λυκείου αντίστοιχα:

ΑΥΣΤΡΙΑ:

Α' Λυκείου: 2 ώρες εβδομαδιαίως για Εικαστικά ή Μουσική, ως μάθημα κορμού (υποχρεωτικό, επιλογή ανάμεσα σε Εικαστικές Τέχνες ή Μουσική). Επιπλέον δίνεται η δυνατότητα ενισχυτικής διδασκαλίας σε όλα τα διδασκόμενα γνωστικά αντικείμενα.

Β' Λυκείου: 2 ώρες εβδομαδιαίως για Εικαστικά ή Μουσική, ως μάθημα κορμού (υποχρεωτικό, επιλογή ανάμεσα σε Εικαστικές Τέχνες ή Μουσική). Επιπλέον παρέχεται η δυνατότητα για άλλες 2 διδακτικές ώρες στις Εικαστικές τέχνες ή τη Μουσική ή τη Θεατρική Αγωγή, σε υποχρεωτική ζώνη έξι 6 ωρών επιλεγόμενων μαθημάτων, ενώ υπάρχει και ο θεσμός της ενισχυτικής διδασκαλίας για όλα τα διδασκόμενα διδακτικά αντικείμενα σε δίωρη προαιρετικά επιλεγόμενη ζώνη.

Γ' Λυκείου: 2 ώρες εβδομαδιαίως για Εικαστικά ή Μουσική, ως μάθημα κορμού (υποχρεωτικό, επιλογή ανάμεσα σε Εικαστικές Τέχνες ή Μουσική). Επιπλέον παρέχεται η δυνατότητα για έως 2 διδακτικές ώρες στις Εικαστικές τέχνες ή τη Μουσική ή τη Θεατρική Αγωγή, σε υποχρεωτική ζώνη έξι 6 ωρών επιλεγόμενων μαθημάτων, ενώ υπάρχει και ο θεσμός της ενισχυτικής διδασκαλίας για όλα τα εξεταζόμενα για ΑΕΙ και διδασκόμενα διδακτικά αντικείμενα σε δίωρη προαιρετικά επιλεγόμενη ζώνη.

ΒΕΛΓΙΟ και ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ:

Α' Λυκείου: 2 ώρες εβδομαδιαίως για Εικαστικά ή Μουσική, ως μάθημα κορμού (υποχρεωτικό, επιλογή ανάμεσα σε Εικαστικές Τέχνες ή Μουσική). Παρέχεται επίσης η δυνατότητα για άλλες 2-4 διδακτικές ώρες στις Εικαστικές τέχνες, σε υποχρεωτική ζώνη επτά 7 ωρών επιλεγόμενων μαθημάτων, και επιπλέον υπάρχει η δυνατότητα για ενισχυτική διδασκαλία σε όλα τα διδασκόμενα γνωστικά αντικείμενα.

Β' Λυκείου: 2 ώρες εβδομαδιαίως για Εικαστικά ή Μουσική, ως μάθημα κορμού (υποχρεωτικό, επιλογή ανάμεσα σε Εικαστικές Τέχνες ή Μουσική). Επιπλέον παρέχεται η δυνατότητα για άλλες 2-4 διδακτικές ώρες στις Εικαστικές τέχνες και 2-4 διδακτικές ώρες στη Μουσική ή τη Θεατρική Αγωγή, σε υποχρεωτική ζώνη δεκατεσσάρων 14 ωρών επιλεγόμενων μαθημάτων, ενώ υπάρχει και ο θεσμός της ενισχυτικής διδασκαλίας για όλα τα εξεταζόμενα για ΑΕΙ και διδασκόμενα διδακτικά αντικείμενα.

Γ' Λυκείου: 2 ώρες εβδομαδιαίως για Εικαστικά ή Μουσική, ως μάθημα κορμού (υποχρεωτικό, επιλογή ανάμεσα σε Εικαστικές Τέχνες ή Μουσική). Επιπλέον παρέχεται η δυνατότητα για άλλες 2-4 διδακτικές ώρες στις Εικαστικές τέχνες και 2-4 διδακτικές ώρες για τη Μουσική ή τη Θεατρική Αγωγή, σε υποχρεωτική ζώνη δεκαέξι 16 ωρών επιλεγόμενων μαθημάτων, ενώ υπάρχει και ο θεσμός της ενισχυτικής διδασκαλίας για όλα τα εξεταζόμενα για ΑΕΙ και διδασκόμενα διδακτικά αντικείμενα, μέχρι τη συμπλήρωση 16 ωρών διδασκαλίας μαζί με τα μαθήματα επιλογής.

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

ο Βαυαρία:

Α' Λυκείου: 1 ώρα εβδομαδιαίως για Εικαστικά και 1 για Μουσική, ως μάθημα κορμού . Παρέχεται επίσης η δυνατότητα για άλλες δύο 2 διδακτικές ώρες στις Εικαστικές τέχνες, σε υποχρεωτική ζώνη έξι 6 ωρών επιλεγόμενων μαθημάτων ενίσχυσης ή εμπάθυνσης. Δίνεται η δυνατότητα ενισχυτικής διδασκαλίας ή εμπάθυνσης στα διδασκόμενα γνωστικά αντικείμενα του κορμού με χωρισμό των μαθητών σε ολιγομελή τμήματα.

Β' Λυκείου: 2 ώρες εβδομαδιαίως για Εικαστικά ή Μουσική, ως μάθημα κορμού (υποχρεωτικό, επιλογή ανάμεσα σε Εικαστικές Τέχνες ή Μουσική). Επιπλέον παρέχεται η δυνατότητα για άλλες 2 διδακτικές ώρες στις Εικαστικές τέχνες ή τη Μουσική ή τη Θεατρική Αγωγή, σε υποχρεωτική ζώνη έξι 6 ωρών επιλεγόμενων μαθημάτων από μια πλειάδα επιλογών. Δίνεται η δυνατότητα ενισχυτικής διδασκαλίας ή εμπάθυνσης στα διδασκόμενα γνωστικά αντικείμενα του κορμού με χωρισμό των μαθητών σε ολιγομελή τμήματα.

Γ' Λυκείου: 2 ώρες εβδομαδιαίως για Εικαστικά ή Μουσική, ως μάθημα κορμού (υποχρεωτικό, επιλογή ανάμεσα σε Εικαστικές Τέχνες ή Μουσική). Επιπλέον παρέχεται η δυνατότητα για άλλες 2 διδακτικές ώρες στις Εικαστικές τέχνες και 1 ώρα στη Μουσική, σε υποχρεωτική ζώνη τριών 3 ή τεσσάρων 4 ωρών επιλεγόμενων μαθημάτων, ενώ υπάρχει και ο θεσμός της ενισχυτικής διδασκαλίας για όλα τα εξεταζόμενα για ΑΕΙ και διδασκόμενα διδακτικά αντικείμενα.

ο Βερολίνο:

Α' Λυκείου: 2 ώρες εβδομαδιαίως για Εικαστικά ή Μουσική, ως μάθημα κορμού (υποχρεωτικό, επιλογή ανάμεσα σε Εικαστικές Τέχνες ή Μουσική).

Β' Λυκείου: 2 ώρες εβδομαδιαίως για Εικαστικά ή Μουσική, ως μάθημα κορμού (υποχρεωτικό, επιλογή ανάμεσα σε Εικαστικές Τέχνες ή Μουσική). Επιπλέον παρέχεται η δυνατότητα για άλλες 2 διδακτικές ώρες στις Εικαστικές τέχνες ή τη Μουσική ή τη Θεατρική Αγωγή, σε υποχρεωτική ζώνη τριών 3 ωρών επιλεγόμενων μαθημάτων, ενώ υπάρχει και ο θεσμός της ενισχυτικής διδασκαλίας για όλα τα διδασκόμενα διδακτικά αντικείμενα με 2 ώρες διδασκαλίας εβδομαδιαίως.

Γ' Λυκείου: 2 ώρες εβδομαδιαίως για Εικαστικά ή Μουσική, ως μάθημα κορμού (υποχρεωτικό, επιλογή ανάμεσα σε Εικαστικές Τέχνες ή Μουσική). Επιπλέον παρέχεται η δυνατότητα για άλλες 2 διδακτικές ώρες στις Εικαστικές τέχνες, 2 διδακτικές ώρες στη Μουσική και 2 διδακτικές ώρες στη Θεατρική Αγωγή, σε υποχρεωτική ζώνη οκτώ 8 ωρών επιλεγόμενων μαθημάτων, ενώ υπάρχει και ο θεσμός της ενισχυτικής διδασκαλίας για όλα τα διδασκόμενα διδακτικά αντικείμενα με επιπλέον 2 διδακτικές ώρες.

ο **Κάτω Σαξονία:**

Α' Λυκείου: 4 ώρες εβδομαδιαίως για Εικαστικά ή Μουσική, ως μάθημα κορμού (υποχρεωτικό, επιλογή ανάμεσα σε Εικαστικές Τέχνες ή Μουσική). Επιπλέον δίνεται η δυνατότητα ενισχυτικής διδασκαλίας σε όλα τα διδασκόμενα γνωστικά αντικείμενα.

Β' Λυκείου: 2 ώρες εβδομαδιαίως για Εικαστικά ή Μουσική ως μάθημα κορμού (υποχρεωτικό, επιλογή ανάμεσα σε Εικαστικές Τέχνες ή Μουσική). Επιπλέον παρέχεται η δυνατότητα για άλλες 3 (τρεις) διδακτικές ώρες στις Εικαστικές τέχνες ή τη Μουσική ή τη Θεατρική Αγωγή, σε υποχρεωτική ζώνη τριών (3) ωρών επιλεγόμενων μαθημάτων ενίσχυσης ή εμβάθυνσης, ενώ υπάρχει και ο θεσμός της ενισχυτικής διδασκαλίας για όλα τα εξεταζόμενα για ΑΕΙ και διδασκόμενα διδακτικά αντικείμενα, σύμφωνα με τον οποίο μπορούν να προστεθούν στα προηγούμενα έως και 5 ώρες εβδομαδιαίως στο τρίτο κατά σειρά εξεταζόμενο για ΑΕΙ διδακτικό αντικείμενο (§ 11 Abs. 2 Satz 2).

Γ' Λυκείου: 2 ώρες εβδομαδιαίως για Εικαστικά ή Μουσική, ως μάθημα κορμού (υποχρεωτικό, επιλογή ανάμεσα σε Εικαστικές Τέχνες ή Μουσική). Επιπλέον παρέχεται η δυνατότητα για άλλες τρεις (3) διδακτικές ώρες στις Εικαστικές τέχνες ή τη Μουσική ή τη Θεατρική Αγωγή, σε υποχρεωτική ζώνη τριών (3) ωρών επιλεγόμενων μαθημάτων ενίσχυσης ή εμβάθυνσης ενώ υπάρχει και ο θεσμός της ενισχυτικής διδασκαλίας για όλα τα εξεταζόμενα για ΑΕΙ και διδασκόμενα διδακτικά αντικείμενα, σύμφωνα με τον οποίο μπορούν να προστεθούν στα προηγούμενα έως και 5 ώρες εβδομαδιαίως στο τρίτο κατά σειρά εξεταζόμενο για ΑΕΙ διδακτικό αντικείμενο (§ 11 Abs. 2 Satz 2).

ΕΛΒΕΤΙΑ:

Α' Λυκείου: 2 ώρες εβδομαδιαίως για Εικαστικά ή Μουσική, ως μάθημα κορμού (υποχρεωτικό, επιλογή ανάμεσα σε Εικαστικές Τέχνες ή Μουσική).

Β' Λυκείου: 3 ώρες εβδομαδιαίως για Εικαστικά ή Μουσική, ως μάθημα κορμού (υποχρεωτικό, επιλογή ανάμεσα σε Εικαστικές Τέχνες ή Μουσική).

Γ' Λυκείου: 2 ώρες εβδομαδιαίως για Εικαστικά ή Μουσική, ως μάθημα κορμού (υποχρεωτικό, επιλογή ανάμεσα σε Εικαστικές Τέχνες ή Μουσική). Επιπλέον παρέχεται ο θεσμός της ενισχυτικής διδασκαλίας για όλα τα εξεταζόμενα για ΑΕΙ και διδασκόμενα διδακτικά αντικείμενα με 6 διδακτικές ώρες εβδομαδιαίως.

ΟΛΛΑΝΔΙΑ:

Οι ώρες είναι νομοθετημένες συνολικά ανά τριετία της γενικής εκπαίδευσης: Δηλαδή για Α,Β,Γ Λυκείου συνολικά: 1960 ώρες υποχρεωτικών αντικειμένων κορμού, 1840 ώρες υποχρεωτικά επιλεγόμενων ομάδων μαθημάτων (κατευθύνσεις) και 1000 ώρες προαιρετικά επιλεγόμενων μαθημάτων. Με ισομερή

κατανομή των ωρών των αντικειμένων της Αισθητικής Αγωγής σε 90 τυπικές διδακτικές εβδομάδες για τις Α', Β' και Γ' Λυκείου προκύπτουν 144 διδακτικές ώρες για Εικαστικά ή Μουσική ως μάθημα κορμού (υποχρεωτικό, επιλογή ανάμεσα σε Εικαστικές Τέχνες ή Μουσική) και 207 ώρες στις Εικαστικές τέχνες ή τη Μουσική ή τη Θεατρική Αγωγή σε υποχρεωτική ζώνη επιλεγόμενων μαθημάτων. Η αναγωγή στην εβδομάδα για κάθε μία από τις Α', Β' και Γ' Λυκείου εμφανίζει 1,6 διδακτικές ώρες εβδομαδιαίως για Εικαστικά ή Μουσική, ως μάθημα κορμού (υποχρεωτικό, επιλογή ανάμεσα σε Εικαστικές Τέχνες ή Μουσική) και επιπλέον τη δυνατότητα για άλλες 2,3 διδακτικές ώρες στις Εικαστικές τέχνες ή τη Μουσική ή τη Θεατρική Αγωγή, σε υποχρεωτική ζώνη επιλεγόμενων μαθημάτων εβδομαδιαία συνόλου 15 ωρών από μια πλειάδα επιλογών. Συνοπτικά μετά την αναγωγή αποτυπώνονται ως εξής:

Α' Λυκείου: 1,6 ώρες εβδομαδιαίως για Εικαστικά ή Μουσική, ως μάθημα κορμού (υποχρεωτικό, επιλογή ανάμεσα σε Εικαστικές Τέχνες ή Μουσική). Επιπλέον παρέχεται η δυνατότητα για άλλες 2,3 διδακτικές ώρες στις Εικαστικές τέχνες ή τη Μουσική ή τη Θεατρική Αγωγή, σε υποχρεωτική ζώνη επιλεγόμενων μαθημάτων.

Β' Λυκείου: 1,6 ώρες εβδομαδιαίως για Εικαστικά ή Μουσική, ως μάθημα κορμού (υποχρεωτικό, επιλογή ανάμεσα σε Εικαστικές Τέχνες ή Μουσική). Επιπλέον παρέχεται η δυνατότητα για άλλες 2,3 διδακτικές ώρες στις Εικαστικές τέχνες ή τη Μουσική ή τη Θεατρική Αγωγή, σε υποχρεωτική ζώνη επιλεγόμενων μαθημάτων.

Γ' Λυκείου: 1,6 ώρες εβδομαδιαίως για Εικαστικά ή Μουσική, ως μάθημα κορμού (υποχρεωτικό, επιλογή ανάμεσα σε Εικαστικές Τέχνες ή Μουσική). Επιπλέον παρέχεται η δυνατότητα για άλλες 2,3 διδακτικές ώρες στις Εικαστικές τέχνες ή τη Μουσική ή τη Θεατρική Αγωγή, σε υποχρεωτική ζώνη επιλεγόμενων μαθημάτων.

ΣΟΥΗΔΙΑ:

Για το σύνολο των τριών (3) διδακτικών ετών του Γενικού Λυκείου διατίθεται το $\frac{1}{3}$ - $\frac{1}{4}$ ωρών στα αντικείμενα πυρήνα δηλαδή του κορμού. Το υπόλοιπο του διδακτικού χρόνου προσφέρονται 18-20 διαφορετικοί «εθνικοί προσανατολισμοί». Στη διάρκεια της τριετίας προσφέρονται: 750 διδακτικές ώρες πυρήνα και 2150-2400 διδακτικές ώρες προσανατολισμού. Τα θέματα τόσο των πυρήνων όσο και των εθνικών προσανατολισμών μπορούν να κατανέμονται ανισομερώς και να διδάσκονται συγκεντρωτικά και εντατικά. Συγκεντρωτικά και για τα τρία έτη προκύπτουν 63 διδακτικές ώρες κορμού για Εικαστικά ή Μουσική ως μάθημα κορμού (υποχρεωτικό, επιλογή ανάμεσα σε Εικαστικές Τέχνες ή Μουσική) και 2250 ώρες για τον προσανατολισμό των Τεχνών.

Ισομερώς κατανεμημένες σε 90 τυπικές διδακτικές εβδομάδες για τις ανάγκες της αντιστοίχισης

προκύπτουν τα παρακάτω:

Α', Β' και Γ' Λυκείου: 0,7 ώρες εβδομαδιαίως για Εικαστικά ή Μουσική ως μάθημα κορμού (υποχρεωτικό, επιλογή ανάμεσα σε Εικαστικές Τέχνες ή Μουσική) και 24 ώρες εβδομαδιαίως για τον προσανατολισμό των Τεχνών.

ΙΡΛΑΝΔΙΑ

Α' Λυκείου: Η Α' Λυκείου στην Ιρλανδία είναι χρόνος μετάβασης (transition year) που διαμορφώνεται ανάλογα με τις ανάγκες των μαθητών. Προσφέρεται επιλογή θεμάτων ή συνδυασμένων θεματικών (Transition Units) θεμάτων ανάμεσα από 35 Transition Units (TUS) στο πρόγραμμα κορμού ως μη εξεταζόμενα. Κάθε Transition Unit (TU) έχει 45 ώρες, μεταξύ των TUS διακρίνονται 5 βασικές κατευθύνσεις. Τα Εικαστικά μαθήματα (Art, Craft and Design) προσφέρονται ως θεματικές στην μία από τις πέντε κατευθύνσεις, αυτή των Κοινωνικών Επιστημών & Τεχνών. Για τον αριθμό των ωρών στο μεταβατικό αυτό έτος δεν υπάρχει ενιαία κρατική νομοθεσία, ο αριθμός ωρών σε κάθε μάθημα ή θεματική ορίζεται από τα κατά τόπους σχολεία.

Β' Λυκείου: 1 ώρα εβδομαδιαίως για Εικαστικά ή Μουσική, ως μάθημα κορμού (υποχρεωτικό, επιλογή ανάμεσα σε Εικαστικές Τέχνες ή Μουσική).

Γ' Λυκείου: 1 ώρα εβδομαδιαίως για Εικαστικά ή Μουσική, ως μάθημα κορμού (υποχρεωτικό, επιλογή ανάμεσα σε Εικαστικές Τέχνες ή Μουσική).

Στην Β' και Γ' Λυκείου επιπλέον παρέχεται η δυνατότητα για άλλες 4 διδακτικές ώρες εβδομαδιαίως στις Εικαστικές τέχνες (8 υποχρεωτικά επιλεγόμενα modules), από 44 modules διαφορετικά (πακέτα) μαθημάτων. Σε αυτές τις 4 ώρες μπορούν να προστεθούν άλλες δύο (2) ώρες από ανεξάρτητα των "πακέτων" υποχρεωτικών επιλεγόμενα γνωστικά αντικείμενα³.

ΑΓΓΛΙΑ

Α' Λυκείου: Παρέχεται η δυνατότητα για 10 έως 15 διδακτικές ώρες στις Εικαστικές τέχνες ή τη Μουσική ή τη Θεατρική Αγωγή, (Ομάδα art and design, music, drama) ως υποχρεωτικά επιλεγόμενη ζώνη ανάμεσα σε 4 κατευθύνσεις που συμπληρώνουν τις 19 ώρες του υποχρεωτικού ωραρίου (οι υπόλοιπες τρεις κατευθύνσεις είναι: 1. Modern Languages, 2. Humanities -e.g. combined humanities, history, geography και 3. Design and technology (e.g. DT, graphics, cooking and nutrition). Για την αποφοίτηση από την Α' Λυκείου (GCSE subjects Key Stage 4) μπορεί να επιλεγεί ως ένα από τα εξεταζόμενα σε υποχρεωτική ζώνη της Γ' Γυμνασίου και Α' Λυκείου ως ανεξάρτητο εξεταζόμενο μάθημα με

³ Τα υποχρεωτικώς επιλεγόμενα γνωστικά αντικείμενα εμφανίζονται στο σύνδεσμο: <https://www.curriculumonline.ie/Senior-cycle/Senior-Cycle-Subjects/>

υποχρεωτικές 120 ώρες σε 2 έτη (δίωρο εβδομαδιαίως).

Στις B' και Γ' Λυκείου για την αποφοίτηση από το δημόσιο Γενικό Λύκειο που οδηγεί σε είσοδο σε πανεπιστήμια (A-level qualifications) δεν υπάρχει υποχρεωτικό πρόγραμμα μαθημάτων κορμού σε κανένα αντικείμενο. Οι διδακτέες ώρες και η ύλη του επιπέδου B' και Γ' τάξεων λυκείου μετά την αναμόρφωση των Προγραμμάτων Σπουδών μεταξύ του 2015-2018 καθορίζονται από τα Πανεπιστήμια/ΑΕΙ Εισαγωγής.

B' Λυκείου: Για αποφοίτηση από Γενικό Λύκειο που οδηγεί σε είσοδο σε πανεπιστήμια (A-level qualifications) η διδασκαλία μαθημάτων τέχνης, προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις των Πανεπιστημίων για την εισαγωγή σε αντίστοιχα τμήματα προσφέρεται από 6 έως και πάνω από 15 διδακτικές ώρες εβδομαδιαίως.

Γ' Λυκείου: Για αποφοίτηση από Γενικό Λύκειο που οδηγεί σε είσοδο σε πανεπιστήμια (A-level qualifications) η διδασκαλία μαθημάτων τέχνης, προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις των Πανεπιστημίων για την εισαγωγή σε αντίστοιχα τμήματα προσφέρεται από 6 έως και πάνω από 15 διδακτικές ώρες εβδομαδιαίως.

Η αποφοίτηση από A-level στην Γ' Λυκείου με οποιοδήποτε τρόπο προς τα Πανεπιστήμια και τις Σχολές Τεχνών πλέον προσφέρει κατάρτιση ελάχιστου RQF 3 επιπέδου (διεθνές πλαίσιο κατάρτισης) στις Τέχνες όπως και σε οποιοδήποτε άλλο αντικείμενο εισαγωγής προς ΑΕΙ.

ΓΑΛΛΙΑ

Στη Γαλλία που ακολουθεί ένα ιδιόμορφο δικό της σύστημα στη βαθμίδα του Λυκείου, μετά από την Αναμόρφωση Προγραμμάτων Σπουδών του 2010 οι Εικαστικές τέχνες παρέχονται: Στην Α' Λυκείου: Σε σύνολο εξάωρης υποχρεωτικής ζώνης επιλεγόμενων μαθημάτων προσφέρονται από 1,5 έως και 6 ώρες διδασκαλίας των Εικαστικών μαθημάτων.

Συγκεκριμένα προσφέρεται 3ωρη υποχρεωτική ζώνη διδασκαλίας που διακρίνεται σε: 1. τρίωρη ζώνη με επιλογή δύο (2) αντικειμένων έρευνας: συνδυαστικά, 1.α. ένα πρώτο ερευνητικό μάθημα για 1,5 διδακτικές ώρες στα Οικονομικά και 1.β. ένα δεύτερο ερευνητικό μάθημα για 1,5 διδακτικές ώρες μεταξύ των Τεχνών (Πλαστικών Τεχνών, Οπτικοακουστικών Μέσων και Κινηματογράφου, ή της Μουσικής ή του Θεάτρου), ή τεχνολογικών ή γλωσσικών ομάδων μαθημάτων ή 2: τρίωρη ζώνη με επιλογή ενός μόνου ερευνητικού μαθήματος από τα παραπάνω για το σύνολο των 3 ωρών. Επιπλέον προσφέρεται δεύτερη τρίωρη ζώνη με τρία ξεχωριστά ερευνητικά μαθήματα, που περιλαμβάνουν αφενός για 1,5 διδακτικές ώρες οικονομικές και κοινωνικές επιστήμες ή θεμελιώδεις αρχές της οικονομίας και της διαχείρισης, αφετέρου 2 διακριτά ερευνητικά μαθήματα μεταξύ των παραπάνω αντικειμένων. Κατ'

εξαίρεση το αντικείμενο “Καλλιτεχνικό εργαστήρι” μπορεί να αποτελέσει αποκλειστικό ερευνητικό αντικείμενο με 72 διδακτικές ώρες το χρόνο (2,5 ώρες εβδομαδιαίως). Παρομοίως, τα γνωστικά αντικείμενα “Τέχνες του Τσίρκου”, “Δημιουργικές Τέχνες Πολιτισμός” και “Σχέδιο”, μπορούν να αποτελέσουν αποκλειστικά ερευνητικά αντικείμενα ολόκληρης της διάρκειας των έξι (6) ωρών. Στην Β’ και στην Γ Λυκείου: Τα Εικαστικά μαθήματα προσφέρονται στο Επιστημονικό πεδίο Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες της L-Series (Φιλολογική Κατεύθυνση), δηλαδή σε πλαίσιο υποχρεωτικών ωρών μαθημάτων έως 5 ώρες με επιλογή μεταξύ των Τεχνών (Πλαστικών Τεχνών, Οπτικοακουστικών Μέσων και Κινηματογράφου, ή της Μουσικής ή του Θεάτρου). Σε επιπλέον υποχρεωτική ζώνη επιλεγόμενων μαθημάτων προσφέρονται έως επιπλέον 5 ώρες διδασκαλίας με επιλογή σε αντικείμενα των Τεχνών, από τις οποίες το Καλλιτεχνικό εργαστήρι 72 ώρες ανά έτος (2 – 2,5 ώρες την εβδομάδα).

Κατηγορία 2: Ευρωπαϊκές χώρες με θεματικούς τύπους Λυκείου ανά επιστημονική κατεύθυνση, ή Γενικό τύπο Λυκείου χωρίς μαθήματα κορμού (εσωτερική επιλογή κατεύθυνσης):

Στην κατηγορία αυτή, συγκαταλέγονται οι χώρες στις οποίες είτε λειτουργούν θεματικοί τύποι Λυκείου ανά επιστημονική κατεύθυνση, είτε λειτουργεί ένας τύπος Λυκείου με ωρολόγιο πρόγραμμα αποτελούμενο μόνο από επιστημονικές κατευθύνσεις, με δυνατότητα επιλογής ανάμεσά τους.

Ακριβώς λόγω της διαφοροποίησης ανά χώρα στην κατηγορία αυτή, μένουμε στην καταγραφή των κατευθύνσεων που αφορούν την καλλιτεχνική εκπαίδευση και την αντίστοιχη ακαδημαϊκή προοπτική τους. Παρακάτω παρατίθενται ενδεικτικά η παρουσία των κατευθύνσεων τέχνης ανά κράτος και τάξη.

ΙΤΑΛΙΑ

Έχει πέντε τύπους Λυκείου, μεταξύ των οποίων ο ένας είναι το liceo artistico με αποκλειστική κατεύθυνση τις τέχνες. Σημειώνεται ότι η διασπορά των αντίστοιχων σχολείων είναι τέτοια που να ικανοποιεί όλες τις συνοικίες.

ΙΣΠΑΝΙΑ

Μέσα στο Γενικό Λύκειο που δεν υπάρχουν μαθήματα κορμού, υπάρχουν τέσσερις κατευθύνσεις ανά επιστημονική κατηγορία. Στη μια από αυτές οι Εικαστικές Τέχνες διδάσκονται ως υποχρεωτικό μάθημα

με 2 ώρες εβδομαδιαίως. Επιπλέον παρέχεται η δυνατότητα για 2 - 4 ώρες διδασκαλίας των Εικαστικών σε υποχρεωτική ζώνη επιλεγόμενων μαθημάτων.

Συζήτηση αποτελεσμάτων

Με μια πρώτη ανάγνωση, προφανές είναι ότι σε κανένα από τα δεκατέσσερα (14) ευρωπαϊκά κράτη (και κρατίδια) δεν απουσιάζει η διδασκαλία μαθημάτων τέχνης ως εκπαιδευτική μέριμνα από καμία τάξη του Γενικού Λυκείου, και όπου δεν είναι θεσμοθετημένος ο τύπος του Γενικού Λυκείου, υποκαθίσταται επαρκώς από άλλα μοντέλα με επιστημονικές κατευθύνσεις, στις οποίες εμπεριέχεται και η καλλιτεχνική. Επιπλέον:

1. Σε πρώτο επίπεδο, από την πρώτη ομάδα των κρατών (και κρατιδίων), στα εννέα, το μάθημα των Εικαστικών παρέχεται ως **βασικό μάθημα κορμού**, δηλαδή υποχρεωτικά διδασκόμενο, με την δυνατότητα του μαθητή να επιλέξει υποχρεωτικά ανάμεσα σε Εικαστικά και Μουσική. Μεταξύ των κρατών της ομάδας αυτής εμφανίζονται ως προς το πρόγραμμα κορμού δύο περιπτώσεις:

I. Λύκεια με μακρύ - πολύωρο πρόγραμμα κορμού που απαριθμεί 25-35 ώρες και στα οποία προσφέρεται ως ελάχιστο το συνεχόμενο δίωρο Εικαστικών ή Μουσικής και

II. Λύκεια με ολιγόωρο - περιορισμένο πρόγραμμα κορμού που δεν ξεπερνά τις 15 - 17 ώρες στη Β' Λυκείου και τις 10 -12 ώρες στη Γ' Λυκείου, στα οποία οι ώρες διδασκαλίας των Εικαστικών ως υποχρεωτικού μαθήματος κυμαίνονται από 0,7 έως 1 ώρα (με αναγωγή σε εβδομάδα διδασκαλίας).

Και στις δύο περιπτώσεις συνοπτικά ο μέσος όρος των ωρών που αφιερώνονται για το βασικό μάθημα κορμού είναι 1,6 για την Α' Λυκείου, 1,8 για την Β' Λυκείου και 1,7 για την Γ' Λυκείου.

2. Σε δεύτερο επίπεδο, επιπλέον και πρόσθετα στη διδασκαλία του μαθήματος κορμού (Εικαστικά ή Μουσική), παρέχεται η δυνατότητα σε σημαντικό αριθμό ευρωπαϊκών κρατών (και κρατιδίων) για διδασκαλία καλλιτεχνικού μαθήματος επιλογής (Εικαστικά ή Μουσική ή Θεατρική Αγωγή) από **υποχρεωτική ζώνη επιλεγόμενων μαθημάτων** (εμπεριέχονται και άλλης επιστημονικής κατεύθυνσης μαθήματα). Για την Α' Λυκείου αυτό συμβαίνει σε 4 κράτη (και κρατίδια), και για την Β' και Γ' Λυκείου σε 8 κράτη και κρατίδια. Οι ώρες διδασκαλίας αυτών των μαθημάτων τέχνης κυμαίνονται από 2 - 4.

3. Σε τρίτο επίπεδο και στην κατεύθυνση της **ενισχυτικής διδασκαλίας** και εμβάθυνσης στα διδασκόμενα μαθήματα κορμού, κατεύθυνσης και υποχρεωτικής επιλογής, παρέχεται ως υποχρεωτική η δυνατότητα πρόσθετης ενισχυτικής διδασκαλίας μέχρι δύο (2) ώρες, με επιλογή από το σύνολο των διδασκομένων και εξεταζόμενων μαθημάτων για εισαγωγή σε ΑΕΙ σε τέσσερα (4) κράτη και κρατίδια

στην Α' τάξη του Λυκείου, σε πέντε (5) κράτη και κρατίδια για την Β' τάξη του Γενικού Λυκείου και σε έξι (6) κράτη και κρατίδια για την Γ' τάξη του Λυκείου.

4. Συγκρίνοντας με την ελληνική εκπαιδευτική πραγματικότητα, σημειώνουμε ότι η περίπτωση της Ελλάδας τόσο με βάση την προηγούμενη ισχύουσα νομοθεσία όσο και με βάση το τελευταίο ανακοινωθέν ΦΕΚ για τα Ωρολόγια Προγράμματα στο Γενικό Λύκειο, είναι σε ότι αφορά την Α' και Β' Λυκείου, αυτή του **πολύωρου προγράμματος κορμού**, καθώς ορίζει 35 ώρες διδασκαλίας μαθημάτων κορμού για την Α' τάξη (πλήρες πρόγραμμα Γενικής Παιδείας) και 30 ώρες διδασκαλίας μαθημάτων κορμού για την Β' τάξη (μόνο 5 ώρες διδασκαλίας μαθημάτων κατεύθυνσης). Για την Γ' Λυκείου προβλέπει 14 ώρες διδασκαλίας μαθημάτων κορμού και 18 ώρες διδασκαλίας μαθημάτων κατεύθυνσης, η Γ' τάξη δηλαδή συγκαταλέγεται στην περίπτωση του ολιγόωρου προγράμματος για τα μαθήματα γενικής παιδείας (κορμού). Παρά τον πολύωρο κορμό υποχρεωτικών μαθημάτων που προβλέπονταν και προβλέπονται στις δύο πρώτες τάξεις (Α' και Β'), είναι γεγονός ότι και με το προηγούμενο ωρολόγιο πρόγραμμα⁴ καλυπτόταν μόνο εν μέρει (δεύτερο επίπεδο) η διδασκαλία μαθημάτων τέχνης, καθώς παρέχονταν η υποχρεωτική δυνατότητα επιλογής ανάμεσα στην Καλλιτεχνική Παιδεία (Εικαστικά ή Μουσική ή Θεατρική Αγωγή) και σε άλλα 4 γνωστικά αντικείμενα διαφορετικής επιστημονικής κατεύθυνσης στην Α' τάξη του Γενικού Λυκείου. Με την τελευταία ΥΑ (6/2020) εξαφανίστηκαν πλήρως τα μαθήματα Τέχνης από το Ωρολόγιο Πρόγραμμα. Στην Β' τάξη, δεν υπήρχε καμία πρόνοια για μαθήματα τέχνης, ούτε στον κορμό ούτε στην υποχρεωτική ζώνη επιλεγόμενων. Στην Γ' τάξη επίσης δεν υπήρχε καμία μέριμνα για διδασκαλία στον κορμό, ενώ καλυπτόταν μερικώς το δεύτερο επίπεδο διδασκαλίας μαθημάτων τέχνης, καθώς παρέχονταν η υποχρεωτική δυνατότητα επιλογής ανάμεσα στο Ελεύθερο Σχέδιο ή το Γραμμικό σχέδιο και άλλα 4 γνωστικά αντικείμενα διαφορετικής επιστημονικής κατεύθυνσης. Με την ΥΑ που καθορίζει το νέο Ωρολόγιο πρόγραμμα, καταργήθηκε και αυτή η μερική πρόνοια παροχής καλλιτεχνικής παιδείας που προϋπήρχε στην Α' και Γ' Λυκείου, γεγονός που δεν αντιστοιχεί σε καμία εκπαιδευτική νομοθεσία ευρωπαϊκής χώρας (ή κρατίδιου) της έρευνας. Ακόμα κι αν δεχτούμε ως εφαρμοστέα την εξαγγελία στην οποία προχώρησε η Υπουργός μέσα στο καλοκαίρι (δεν έχει ακόμα κοινοποιηθεί εγκύκλιος με λεπτομερή περιγραφή της εφαρμογής της), για θεσμοθέτηση ενισχυτικής διδασκαλίας των ειδικά εξεταζόμενων μαθημάτων σε επιπρόσθετη ζώνη διδασκαλίας πέραν του βασικού ωρολογίου προγράμματος, μιλάμε για το τρίτο επίπεδο διδασκαλίας στα ευρωπαϊκά κράτη

⁴ Το προηγούμενο ωρολόγιο πρόγραμμα για το Γενικό Λύκειο είχε εκδοθεί με το υπ' αριθμ. 1790 ΦΕΚ, τ. Β' στις 21-05-2019 και βρίσκεται στον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.esos.gr/sites/default/files/articles-legacy/orologio_programma_4.pdf (τελευταία πρόσβαση 25-08-2020), τροποποιώντας το εκδοθέν με το υπ' αριθμ. 3807 ΦΕΚ, τ. Β' στις 04-09-2020, που βρίσκεται στον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.alfavita.gr/sites/default/files/attachments/fek_v_3807_139454_d2_28_08_2018_op_imerisioy_gel.pdf (τελευταία πρόσβαση 25-08-2020)

και κρατίδια, που παρέχεται σε όλα τα διδασκόμενα και εξεταζόμενα για εισαγωγή σε ΑΕΙ γνωστικά αντικείμενα ως προαιρετική επιλογή. Πρόκειται δηλαδή για το γνωστό στην ελληνική και στην ευρωπαϊκή πραγματικότητα φροντιστήριο, το οποίο και στην μέχρι στιγμής ισχύουσα ελληνική εκπαιδευτική νομοθεσία λαμβάνει χώρα όταν και μόνο όταν **τα γνωστικά αντικείμενα και πεδία γνώσης που προσφέρονται σε προηγούμενο χρόνο ως υποχρεωτικά ή ως υποχρεωτικώς επιλεγόμενα σε όλους τους μαθητές, μπορούν να ενισχύονται ή να εμβαθύνονται**, για όσους μαθητές είτε χρειάζονται περαιτέρω ενίσχυση, είτε επιθυμούν να εμβαθύνουν περισσότερο, με σκοπό να εξεταστούν σε αντίστοιχο μάθημα για την εισαγωγή τους στη Τριτοβάθμια εκπαίδευση. Δηλαδή η εν λόγω ενισχυτική διδασκαλία αφορά ασφαλώς διδασκόμενα μαθήματα ενταγμένα σε δύο επίπεδα **εντός ωρολογίου προγράμματος** (ένα ως υποχρεωτικό μάθημα κορμού “Εικαστικά ή Μουσική”, το άλλο ως υποχρεωτικό μάθημα επιλογής ανάμεσα σε μεταβλητό αριθμό επιστημονικών πεδίων μέσα στα οποία έχουν θέση και οι τέχνες “Εικαστικά ή Μουσική ή Θεατρική Αγωγή”).

Παράρτημα - Συγκριτικοί Πίνακες

Πίνακας 1^α Εβδομαδιαίο Ωρολόγιο Πρόγραμμα Μαθημάτων Γενικής Παιδείας (κορμού) Α' τάξης

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ													
ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ (ΚΟΡΜΟΥ) ΩΡΕΣ / ΕΒΔΟΜΑΔΑ													
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ	Αυστρία	Βαυαρία	Βερολίνο	Ελβετία	Ολλανδία	Γαλλία	Βέλγιο ¹	Κάτω Σαξονία	Σουηδία ²	Ιρλανδία ³	Αγγλία ⁴	Μ.Ο. Ωρών	
Γλώσσα χώρας	3	3	4	4	4	4	6	4	2.9	4	3	3.809	3.7
Ιστορία	0	1	2	2	0	4.5	1	1	0	0	0	1.04	0.7
Κοιν. Πολιτ. Οικ. Επιστήμες	3	5	4	5	1.6		1	3	1.5	6	2	3.210	3
Θρησκευτικά - Φιλοσοφία	2	2	3	0	0	0.5	0	2	0.7	0	0	0.927	1
Α' ξένη γλώσσα	3	3	3	3	3.2	5.5	6	4	1.5	0	0 ⁵	2.927	2.6
Β' ξένη γλώσσα	3	3	3	3	1.3		2	4	0	0		1.930	2
Λατινικά / Γ' ξένη γλώσσα	3	3	0	0	1.3		0	0	0	0		0.730	0.7
Εικαστ. Τέχνες / Μουσική	2	2	2	2	1.6	0	2	4	0.7	0	0	1.481	1.6
Μαθηματικά	3	3	4	4	0	4	2	4	1.5	4	4	3.045	3
Φυσικές Επιστήμες	5	7	6	4	1.6	3	2	6	0.7	2	6	3.936	4
Πληροφορική	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2	2	0.545	0.6
Γυμναστική	2	2	3	3	1.3	2	2	2	1.5	0	2	1.890	1.8
ΣΕΠ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0.363	0.4
Σύνολο Ωρών Κορμού	29	34	34	32	15.9	23.5	24	34	11	22	19	25.309	25.1
Υποχρεωτικά επιλεγόμενα	6	6	3	3	15.1	6.5	7	3	24	8	15	8.781	9
Σύνολο Ωρών	35	40	37	35	31	30	31	37	35	30	34	34.09	34.1
Προαιρετικά επιλεγόμενα					8								

ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΩΡΑΡΙΟ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΑ / ΟΜΑΔΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗ												
	Αυστρία	Βαυαρία	Βερολίνο	Ελβετία	Ολλανδία	Γαλλία	Βέλγιο	Κάτω Σαξονία	Σουηδία	Ιρλανδία	Αγγλία ⁶	
Υποχρεωτικές Ωρες επιλογής	6	6	3	3	15	6,5	7	3	24	8	10 - 15	
Πληροφορική	έως 2	.	έως 3		*7	1,5			εθνικά προγράμματα			
Β' ξένη γλώσσα	έως 2	.		.	2,6 - 4			.			Ομ.2	
Γ' ξένη γλώσσα	έως 2	.	έως 2	.	2,6 - 4	3		.				
Γ' ξένη γλώσσα ελλην./ιαπων.		ελληνικά 4	έως 3			3						
Α' ξένη γλώσσα				.		1,5		.				
Θρησκευτικά											*8	
Εικαστ. Τέχνες		έως 2				1,5 - 6	2-4				Ομ.1	
Μουσική		.			2,3	1,5 - 6	2-4					
Θεατ. Αγωγή - Δραματολογία						1,5 - 6						
Μαθηματικά					3							
Γυμναστική												
Κοινωνικές Επιστήμες		.			3	1,5		.				Ομ.3
Design - Τεχνολογία						1,5						Ομ.4
Διατροφή - Οικ.οικονομία						1,5		.				
Πρακτική άσκηση												
Ενισχυτική - Εμβάθυνση												
όλα τα αντικείμενα ¹⁰					Τα παραπάνω μαζί, υποχρεωτικά και συγχρόνως με επιλογή κατεύθυνση πολιτισμ. ⁹							
ΣΕΠ		έως 0,5										

¹ Βέλγιο: επιπλέον επιλεγόμενα σε σύνολο ωρών επτά (7): agricultural techniques and bionics, ballet, construction and wood techniques, creation and design, graphical communication and media, commerce, hotel-nutrition, industrial sciences, maritime techniques, mechanics-electricity, modern sciences, Rudolf Steiner pedagogics, social and technical training, technique-sciences, textiles.

² Σουηδία: τα 3 διδακτικά έτη του λυκείου περιέχουν το 1/3-1/4 Ωρών στα αντικείμενα του πυρήνα(κορμού), ενώ τις υπόλοιπες ώρες περιέχουν 18-20 «εθνικούς προσανατολισμούς», από τους οποίους ένας πολύ δημοφιλής είναι των Τεχνών. (Σε στατιστική του 2000 είναι πρώτος στην επιλογή των υποψηφίων). Στην διάρκεια της τριετίας διδάσκονται: 750 Ω πυρήνα και 2150-2400 ώρες προσανατολισμού. Τα θέματα τόσο των πυρήνων όσο και των εθνικών προσανατολισμών μπορούν να διδάσκονται συγκεντρωτικά κι εντατικά. Στον παρόντα πίνακα οι ώρες εμφανίζονται ισομερώς καταναεμημένες σε θεωρητικά 90 διδακτικές εβδομάδες για τις ανάγκες της αντιστοίχισης. Η ώρα δίνεται από την κυβέρνηση ως 60 λεπτών και για την εξομοίωση της ανάλυσης ανάγεται σε 45 λεπτών.

³ Ιρλανδία: Transition Year η Α΄ Λυκείου - επιλογή θεμάτων ή συνδυασμένων θεματικών (Transition Units) ανάμεσα από 35 Transition Units (TUS) στο πρόγραμμα κορμού ως μη εξεταζόμενα . Κάθε Transition Unit (TU) έχει 45 ώρες, μεταξύ των TUS διακρίνονται 5 βασικές κατευθύνσεις. Τα Εικαστικά μαθήματα (Art,Craft and Design) προσφέρονται ως θεματικές στην μία από τις πέντε κατευθύνσεις, αυτή των Κοινωνικών Επιστημών & Τεχνών. Για τον αριθμό των ωρών στο μεταβατικό αυτό έτος δεν υπάρχει ενιαία κρατική νομοθεσία.

⁴ Αγγλία: Α'λυκείου GCSE qualification.

⁵ Αγγλία: Το επίσημο curriculum γράφει: "Η ξένη γλώσσα δεν είναι στα υποχρεωτικά εθνικά μαθήματα μετά την ηλικία των 14 ετών".

⁶ Στη δομή της Αγγλίας μπορούν οι μαθητές να διαλέξουν μόνο μία κατεύθυνση, δηλαδή μία (1) Ομάδα μαθημάτων από τις τέσσερις (4), ή αντικείμενα από την καθεμιά από τις 4 σε προσωπικό συνδυασμό. Μακρύς χρόνος ελεύθερης εργασίας σε μορφή πρόζεκτ. Το παιδί μετακινείται κατά βούληση στις αίθουσες ανάλογα με τις ανάγκες του. Η δομή των ομάδων μαθημάτων είναι: α) Ομάδα 1.art and design, music, drama, β) Ομ.2. Modern Languages, γ) Ομ.3. Humanities (e.g. combined humanities, history, geography, δ) Ομ.4.Design and technology (e.g. DT, graphics, cooking and nutrition).

⁷ Η πληροφορική στην Ολλανδία είναι προαιρετικό μάθημα.

⁸ Τα Θρησκευτικά στην Αγγλία είναι προαιρετικό μάθημα.

⁹ Ολλανδία: οι υπόλοιπες κατευθύνσεις: Τεχνολογία / Υγεία / Οικονομικά.

¹⁰ **Επιλεγόμενα /ομάδες εργασίας.** Εντατικοποίηση/εμβάθυνση/διαφοροποίηση/ενισχυτικές σε όλα τα αντικείμενα.

Πίνακας 2β Εβδομαδιαίο Ωρολόγιο Πρόγραμμα Υποχρεωτικών Μαθημάτων Επιλογής Β' τάξης

ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΩΡΑΡΙΟ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΑ / ΟΜΑΔΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗ												
Λιδ. Αντικείμενα	Αυστρία	Βαυαρία	Βερολίνο	Ελβετία	Ολλανδία	Γαλλία	Βέλγιο	Κάτω Σαξονία ¹⁴	Σουηδία	Ιρλανδία	Αγγλία	
Υποχρεωτικές Ώρες επιλογής	6	6	3	3	15		14	4	25	6	Ιδ. (13)	
Πληροφορική	έως 2	2				1,5		.	εθνικά προγρ/τα			
Παραστατική Γεωμετρία	έως 2											
Β' ξένη γλώσσα		.		.	2,6-4	3	3	.				
Γ' ξένη γλώσσα		.	2	.	2,6-4	3	3	.				
Α' ξένη γλώσσα	έως 2			.			3	.				
Θρησκευτικά												
Εικαστ. Τέχνες	έως 2	έως 2	2		2,3	έως 5	2-4	έως 3	εθνικά προγρ/τα	Ιδ. (12)	Ιδ. (13)	
Μουσική		.	2			1,5	2-4					
Θεατρ. Αγωγή - Δραματολογία			2			1,5						
Τέχνες τσίρκου					έως 6							
Μαθηματικά					3	3-4	3				.	.
Γυμναστική			2			έως 3					.	.
Κοινωνικές Επιστήμες		.	2		3			.			.	.
Φυσικές Επιστήμες			2			2,5-4		.			.	.
Design - Τεχνολογία					Ολλανδ. Τα παρα πάνω μαζί υποχρεωτικά και συγχρόνως Με επιλογή Κατ'νσης πολιτισμού.	1,5					.	.
Διατροφή - Οικιακή Οικονομία	έως 2					1,5						.
Πρακτική άσκηση											.	.
Ενισχυτική - Εμβάθυνση											.	.
όλα τα αντικείμενα του υποχρεωτικού ΩΠ	έως 2 Ω	.	2						έως 5		.	.
Εξεταζόμενα για ΑΕΙ	.							έως 5		.	.	
ΣΕΠ		έως 0,5								.	.	

¹¹ Ολλανδία: οι ώρες είναι νομοθετημένες συνολικά ανά τριετία της γενικής εκπαίδευσης: Δηλαδή για Α, Β, Γ Λυκείου συνολικά: -1960 Ω υποχρεωτικών αντικειμένων κορμού, -1840 Ω υποχρεωτικά επιλεγόμενων ομάδων μαθημάτων (κατευθύνσεις), -1000 Ω προαιρετικά επιλεγόμενων μαθημάτων. Τα θρησκευτικά είναι προαιρετικά επιλεγόμενα αλλά βάσει νόμου πρέπει να προσφέρονται στο πρωινό υποχρεωτικό πρόγραμμα.

¹² Ιρλανδία: Η Β και η Γ: Περιέχουν πυρήνα με 44 modules (πακέτα) μαθημάτων. (για τις Κοιν. Επιστήμες π.χ. υπάρχουν 6 διαφορετικά Πακέτα, για την Τέχνη 9. Στη διάρκεια της διετίας διδάσκονται υποχρεωτικά 1320 Ω. Τα αντικείμενα μπορούν να διδάσκονται

συγκεντρωτικά κι εντατικά. Κάθε module έχει 30 ώρες. Στη διετία προσφέρονται υποχρεωτικά 36 πακέτα, επιλέγονται υποχρεωτικά 8 από το σύνολο υποχρεωτικών 44. Τα 8 υποχρεωτικά επιλεγόμενα modules αντιστοιχούν σε 4 ώρες εβδομαδιαίως. Προστίθενται 2 ανεξάρτητα επιλεγόμενα αντικείμενα ,εμφανίζονται στο σύνδεσμο: <https://www.curriculumonline.ie/Senior-cycle/Senior-Cycle-Subjects>. Οι ώρες στον πίνακα εμφανίζονται κατανομημένες σε 60 διδακτικές εβδομάδες (διάστημα 2 σχολικών ετών).

¹³ Αγγλία: Β' και Γ' λυκείου A-level qualifications. Επιλογή 3 ή 4 μονοθεματικών αντικειμένων στη Β' και 2-3 στη Γ' μέσα από μεγάλη γκάμα επιλογών μετά την αναμόρφωση των Προγραμμάτων σπουδών 2015-2018. Οι διδακτές ώρες και η ύλη του επιπέδου β' και γ' τάξεων λυκείου καθορίζονται από τα Πανεπιστήμια /ΑΕΙ Εισαγωγής και διακρίνονται σε GLH (guided learning hours- ώρες με καθοδήγηση δασκάλου)και TQT(total qualification hours) ώρες που οι μαθητές εργάζονται αυτόνομα μέσα στο σχολείο. Κάθε πανεπιστήμιο καθορίζει τους χρόνους αυτούς και τις απαιτήσεις σε διδακτές ώρες και ύλη. Τα αντικείμενα εισαγωγής, το επίπεδο γνώσεων /ικανοτήτων και οι ώρες τους ανά θέμα και πανεπιστημιακό Ίδρυμα ορίζονται από το μη κυβερνητικό παράρτημα του Υπουργείου Ofqual. Στην αναζήτηση π.χ. για τις τέχνες βρίσκει κανείς: για την εισαγωγή στο Pearson Level 5 Higher National Diploma in Performing Arts με σκοπό την απόκτηση Ανώτατου εθνικού πτυχίου στις Τέχνες, για το οποίο απαιτούνται 960 διδακτικές ώρες σε σύνολο 2400 ωρών εργασίας σε 2 έτη, και το οποίο αναλογεί σε 16 ώρες σε τέχνες την εβδομάδα με δάσκαλο σε σύνολο 40 ωρών συνολικής μαθητικής εργασίας(υπολογισμένο με 30 εβδ. /έτος).Για την εισαγωγή στο Pearson Level 3National Foundation Diploma in Performing Arts εθνικού πτυχίου στις Τέχνες αντίστοιχα 510 GLH σε 675 TQT δηλαδή 8,5 Ω/εβδ. για τις Τέχνες σε σύνολο 11,25 Ω/ εβδ. για τις Τέχνες .Τις υπόλοιπες ώρες συμπληρώνει με επιλογή άλλων μονοθεματικών. Για την εισαγωγή στο Cambridge Level 3 Cambridge Technical Extended Certificate in Performing Arts απαιτούνται 360 GLH σε 475 αντίστοιχα δηλ.6 ώρες σε σύνολο 8 ωρών. Η αποφοίτηση από A Level - Γ' Λυκείου με οποιοδήποτε τρόπο για την πανεπιστημιακή φοίτηση σε σχολές των Τεχνών πλέον προσφέρει κατάρτιση ελάχιστου RQF 3 επιπέδου (διεθνές πλαίσιο κατάρτισης) και μέχρι RQF 5.

https://www.curriculumonline.ie/getmedia/d809df63-51e4-43dc-b091-3c5f18a8312d/Leaving-Certificate-Art-Specification_EN.pdf
<https://register.ofqual.gov.uk/AdvancedSearch?qualificationTitle=arts&nameId=-1&qualTypeId=-1&qualLevelId=-1&qualSubLevelId=-1&qualStatusId=1&gradingTypeId=-1&assessmentId=-1&minGlh=0&maxGlh=0&minTqt=0&maxTqt=0®ulatedbynorthernireland=-1&international=-1&page=1>

¹⁴ Κάτω Σαξονία: Προαιρετικά επιλεγόμενα σε μη υποχρεωτική ζώνη: όλα τα μαθήματα. Ένα μάθημα μπορεί να προσφέρεται ως προαιρετικό μάθημα, μόνο εφόσον υπάρχουν τα συναφή προγράμματα σπουδών ή οι κατευθυντήριες γραμμές-πλαίσια, συν τα εκπαιδευτικά πρότυπα για τα γενικά προσόντα εισαγωγής στο πανεπιστήμιο, εφόσον τηρούνται οι ενιαίες απαιτήσεις εξετάσεων στην εξέταση Abitur(αποφοίτηση λυκείου για είσοδο σε ΑΕΙ), καθώς κι όταν υπάρχουν οι εκπαιδευτικοί με τα κατάλληλα διδακτικά προσόντα στο σχολείο. Στην Κάτω Σαξονία προσφέρεται και η Δραματουργία.

Πίνακας 3^α Συγκριτικό εβδομαδιαίο Ωρολόγιο Πρόγραμμα Μαθημάτων Γενικής (κορμού) Γ' τάξης

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ													
ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ (ΚΟΡΜΟΥ) ΩΡΕΣ / ΕΒΔΟΜΑΔΑ													
ΔΙΔ. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ	Αυστρία	Βαυαρία ¹⁵	Βερολίνο	Ελβετία ¹⁶	Ολλανδία	Γαλλία	Βέλγιο	Κάτω Σαξονία	Σουηδία	Ιρλανδία	Αγγλία	Μ.Ο	
Γλώσσα χώρας	3	4	3	3	4	μαζί α,β	3	3	2.9	2	καθόλου υποχρεωτ. αντικ/να Αντί αυτού επιλογή 3 ή 4 Μονοθεμ. Αντικ/νων που ορίζονται από τα ΑΕΙ ενδιαφέροντος οι Ωρες τους και τα ΠΣ τους	3.100	3.1
Ιστορία	0	2	3	4	0	σε κλάδο	1	2	0	0		1.200	1.3
Κοιν. Πολιτ. Οικ. Επιστήμες	4	5			1.6	σε κλάδο	2	4	1.5	3		3.014	3
Θρησκευτικά - Φιλοσοφία	2	2	0	0	0	0	0	2	0.7	0		0.744	0.7
Α' ξένη γλώσσα	3	4	3	3	3.2	4	2	3	1.5	2		2.870	2.7
Β', Γ', Δ' ξένη γλώσσα	3	4*		3	3		1.3	0	0			0	1.216
Λατινικά	3	4		0	1.3		0	0	0	0		1.185	1.2
Εικαστ. Τέχνες / Μουσική*	2	2	2	2	1.6	σε κλάδο	2	2	0.7	1		1.700	1.7
Παραστατική Γεωμετρία	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0.222	0.2
Μαθηματικά	3	4	3	4	1.6	σε κλάδο	2	3	1.5	2		2.677	2.6
Φυσικές Επιστήμες	6	9	6	4	0	σε κλάδο	2	6	0.7	0		3.744	3.7
Πληροφορική	0	3	0	0	1.3	σε κλάδο	0	2	0	1		0.811	0.8
Γυμναστική	2	2	2	3	1.3	2	2	2	1.5	1		1.880	1.8
Projekt	0	2	0	2	2	0	0	0	0	1		0.875	0.8
ΣΕΠ	0	2	0	0	0	0	0	0	0	4	0.666	0.7	
Σύνολο Ωρών Κορμού	33	XX	22	28	19.2	11	16	29	11	17		25.5	
Υποχρεωτικά επιλεγόμενα	6	4	8	6	15.1		16	3	25	6		9.900	10
Σύνολο Ωρών	39	XX	30	34	34.3		32	32	36	23		35.5	
Προαιρετικά επιλεγόμενα			2-4		8							5.000	5
Σύνολο (μαζί με προαιρ.)			34										

Πίνακας 3^β Εβδομαδιαίο Ωρολόγιο Πρόγραμμα Υποχρεωτικών Μαθημάτων Επιλογής Γ' τάξης

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΩΡΑΡΙΟ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ / ΟΜΑΔΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗ													
Διδ. Αντικείμενο	Αυστρία	Βαυαρία	Βερολίνο	Ελβετία	Ολλανδία	Γαλλία	Βέλγιο	Κάτω Σαξονία	Σουηδία	Ιρλανδία	Αγγλία ¹⁷		
Υποχρεωτικές Ώρες επιλογής	6	3-4	8	6	15		16	4	25	6			
Πληροφορική	έως 2	3						.	εθνικά προγρ/τα		*		
Παραστατική Γεωμετρία	έως 2					1.5					*		
Β' ξένη γλώσσα		συν 3-4			2,6-4	3		.			*		
Γ' ξένη γλώσσα		συν 3-4	2		2,6-4	3		.					
Α' ξένη γλώσσα	έως 2	συν 3-4						.					
Θρησκευτικά													
Εικαστ. Τέχνες	έως 2	συν 2	2		2,3	έως 5	2-4	έως 3	εθνικά προγρ/τα		(13)		
Μουσική		συν 1	2			1.5	2-4						
Θεατ. Αγωγή - Δραματολογία			2			1.5							
Τέχνες τσίρκου					έως 6								
Μαθηματικά					3	3						.	*
Γυμναστική		συν2	2			έως 3						.	*
Κοινωνικές Επιστήμες			2		3	2.5-4		.				.	*
Φυσικές Επιστήμες			2		Ολλανδ. Τα παρα πάνω μαζί υποχρεωτικά και συγχρόνως με επιλογή κατ/νσης πολιτισμού.	1.5		.				.	*
Design - Τεχνολογία						1.5						.	.
Διατροφή-Οικ.οικ	έως 2					1.5						.	.
Πρακτική άσκηση									.	.			
Ενισχυτική - Εμβάθυνση	έως 2 Ω	.	2					έως 5	.	*			
όλα τα αντικείμενα*				6			Σ(8)		.	.			
Εξεταζόμενα για ΑΕΙ	.	.						έως 5	.	*			
ΣΕΠ		έως 0,5							.	*			

¹⁵ Η Βαυαρία στη Γ' & Δ' Λυκείου προσφέρει 3 βασικές κατευθύνσεις 1.γλωσσική-φιλολογική-καλλιτεχνική 22 ώρες 2.κοινωνιολογική 7 ώρες (Ιστορία - Κοινωνιολογία-Οικονομία & Δίκαιο-Γεωγραφία) 3.MINT(θετικών επιστημών Mathe, Informatik, Naturwissenschaft, Technik)1 6 ώρες (MINT= στα γερμανικά τα STEM). Οι υπόλοιπες αντιστοιχες 12 /27 /14 ώρες μέχρι τις 34 συμπληρώνονται με επιλογή από τα υποχρεωτικά των υπόλοιπων κατευθύνσεων και επιλογή από τα υποχρεωτικά επιλεγόμενα Αντικείμενα. **Για το λόγο αυτό οι ώρες στον πίνακα υποχρεωτικών μαθημάτων δεν λειτουργούν αθροιστικά** (δεν αναγράφεται το σύνολο).

¹⁶ Ελβετία το διδακτικό έτος σε κάθε έτος του λυκείου μοιράζεται έκτοτε σε έξι φάσεις στις οποίες τα αντικείμενα διδάσκονται συγκεντρωτικά κι εντατικά. Στον πίνακα οι ώρες εμφανίζονται εβδομαδοποιημένες. Οι 6 ώρες της υποχρεωτικά επιλεγόμενης ζώνης αφορούν μαθήματα κατεύθυνσης

¹⁷ Αγγλία: Β' και Γ' λυκείου A- level qualifications. Επιλογή 3 ή 4 μονοθεματικών αντικειμένων στη Β' και 2-3 στη Γ' μέσα από μεγάλη γκάμα επιλογών μετά την αναμόρφωση των Προγραμμάτων σπουδών 2015-2018. Οι διδακτές ώρες και η ύλη του επιπέδου β' και γ' τάξεων λυκείου καθορίζονται από τα Πανεπιστήμια /ΑΕΙ Εισαγωγής και διακρίνονται σε GLH (guided learning hours - ώρες με καθοδήγηση δασκάλου)και TQT (total qualification hours) ώρες που οι μαθητές εργάζονται αυτόνομα μέσα στο σχολείο. Κάθε πανεπιστήμιο καθορίζει τους χρόνους αυτούς και τις απαιτήσεις σε διδακτές ώρες και ύλη. Τα αντικείμενα εισαγωγής, το επίπεδο γνώσεων /ικανοτήτων και οι ώρες τους ανά θέμα και πανεπιστημιακό Ίδρυμα ορίζονται από το μη κυβερνητικό παράρτημα του Υπουργείου Ofqual. Στην αναζήτηση π.χ. για τις τέχνες βρίσκει κανείς: για την εισαγωγή στο Pearson Level 5 Higher National Diploma in Performing Arts με σκοπό την απόκτηση Ανώτατου εθνικού πτυχίου στις Τέχνες, για το οποίο απαιτούνται 960 διδακτικές ώρες σε σύνολο 2400 ωρών εργασίας σε 2 έτη, και το οποίο αναλογεί σε 16 ώρες σε τέχνες την εβδομάδα με δάσκαλο σε σύνολο 40 ωρών συνολικής μαθητικής εργασίας(υπολογισμένο με 30 εβδ /έτος).Για την εισαγωγή στο Pearson Level 3National Foundation Diploma in Performing Arts εθνικού πτυχίου στις Τέχνες αντίστοιχα 510 GLH σε 675 TQT δηλ 8,5 Ω/εβδ για τις Τέχνες σε σύνολο 11,25 Ω/ εβδ.για τις Τέχνες .Τις υπόλοιπες ώρες συμπληρώνει με επιλογή άλλων μονοθεματικών. Για την εισαγωγή στο Cambridge Level 3 Cambridge Technical Extended Certificate in Performing Arts απαιτούνται 360 GLH σε 475 αντίστοιχα δηλ.6 ώρες σε σύνολο 8 ωρών. Η αποφοίτηση από A Level- Γ'Λυκείου με οποιοδήποτε τρόπο για την πανεπιστημιακή φοίτηση σε σχολές των Τεχνών πλέον προσφέρει κατάρτιση ελάχιστου RQF 3 επιπέδου (διεθνές πλαίσιο κατάρτισης) και μέχρι RQF 5. https://www.curriculumonline.ie/getmedia/d809df63-51e4-43dc-b091-3c5f18a8312d/Leaving-Certificate-Art-Specification_EN.pdf
<https://register.ofqual.gov.uk/AdvancedSearch?qualificationTitle=arts&nameId=-1&qualTypeId=-1&qualLevelId=-1&qualSubLevelId=-1&qualStatusId=1&gradingTypeId=-1&assessmentId=-1&minGlh=0&maxGlh=0&minTqt=0&maxTqt=0®ulatedbynorthernireland=-1&international=-1&page=1>

ΠΗΓΕΣ (ανά χώρα):

Αυστρία:

- Ωρολόγιο εικαστικών σύμφωνα με τις επικαιροποιημένες το 2020 -προδιαγραφές για τα ωρολόγια προγράμματα (Φύλλο της Κυβέρνησης BGBl. II Nr. 107/2019 Fassung vom 26.06.2020). <https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10008568> (τελευταία πρόσβαση 25-08-2020)

Βαυαρία:

- Σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία: Schulordnung für die Gymnasien in Bayern -GSO vom 1/2007(GVBl.S.68) BayRS 2235-1-1-1-K. Anlage 1 (zu § 15 Abs. 1) Stundentafeln für die Jahrgangsstufen 5 bis 11 https://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/BayGSO-ANL_1 , Anlage 3 (zu § 15 Abs. 2) Stundentafel für die Jahrgangsstufen 12 und 13 (Pflicht- und Wahlpflichtbereich) https://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/BayGSO-ANL_3 (τελευταία πρόσβαση 25-08-2020)

Βερολίνο:

- Schulgesetz für das Land Berlin - (Schulgesetz – SchulG) Vom 26. Januar 2004 (GVBl. S. 26), επικαιροποιημένο 9. April 2019 (GVBl. Berlin 2019, S. 255). <https://www.schulgesetz-berlin.de/berlin/sekundarstufe-i-verordnung/anlagen/anlage-3-studentafel-des-altsprachlichen-bildungsganges-am-gymnasium.php> (τελευταία πρόσβαση 25-08-2020)
- <https://www.schulgesetz-berlin.de/berlin/sekundarstufe-i-verordnung/anlagen/anlage-2-studentafel-des-gymnasiums.php> (τελευταία πρόσβαση 25-08-2020)
- <https://www.schulgesetz-berlin.de/berlin/verordnung-ueber-die-gymnasiale-oberstufe/anlagen/anlage-1a-studentafel-der-einfuehrungsphase-an-der-integrierten-sekundarschule.php> (τελευταία πρόσβαση 25-08-2020)

Ελβετία:

- Unterrichtsorganisation an der Volksschule, SRSZ 613.111,8/ 2017 Primarstufe und 8/2018 Sekundarstufe I. Volksschulgesetz (§ 27) und Volksschulverordnung (§ 26). (Conference suisse des directeurs cantonaux de l' instruction publique/Swiss Conference of Cantonal Ministers of Education). The Swiss Education System- General Education, Upper secondary level, Baccalaureate schools, Upper secondary specialised school.

<https://swisseducation.educa.ch/en/learning-objectives-and-assessment-0> (τελευταία πρόσβαση 25-08-2020)

- <https://www.edk.ch/dyn/11586.php> (τελευταία πρόσβαση 25-08-2020)

https://edudoc.educa.ch/static/web/bildungssystem/Allgemeinbildung_System_RS.pdf (τελευταία πρόσβαση 25-08-2020)

- <https://www.sz.ch/privatpersonen/bildung-schulen-sport/volksschulen/schulorganisation/sekundarstufe-i.html/72-512-468-463-2186-2179> (τελευταία πρόσβαση 25-08-2020)

- https://www.sz.ch/public/upload/assets/36512/BW_Wahlfach.pdf (τελευταία πρόσβαση 25-08-2020)

- https://vsa.zh.ch/internet/bildungsdirektion/vsa/de/schulbetrieb_und_unterricht/fuehrung_und_organisation/stundhttps://gesetzsammlungen.ag.ch/frontend/annex_document_dictionaries/14388 (τελευταία πρόσβαση 25-08-2020)

- https://www.sz.ch/public/upload/assets/26219/Lektionentafeln_LP21.pdf (τελευταία πρόσβαση 25-08-2020)

Ολλανδία:

- Eurydice (2020), The Netherlands:

https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/netherlands_en (τελευταία πρόσβαση 25-08-2020)

- https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/netherlands/secondary-and-post-secondary-non-tertiary-education_en (τελευταία πρόσβαση 25-08-2020)

- https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/organisation-general-lower-secondary-education-25_en (τελευταία πρόσβαση 25-08-2020)

- Eurydice (2018), The Netherlands: National Reforms in School Education, Eurydice, https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/national-reforms-school-education-47_en (τελευταία πρόσβαση 25-08-2020)

- The educational system of the Netherlands Ruud Luijkx and Manon de Heus https://www.mzes.uni-mannheim.de/publications/misc/isced_97/luij08_the_educational_system_of_the_netherlands.pdf (τελευταία πρόσβαση 25-08-2020)

- Education at a Glance: OECD Indicators (OECD, 2019)
https://www.oecd.org/education/education-at-a-glance/EAG2019_CN_NLD.pdf (τελευταία πρόσβαση 25-08-2020)
- <http://www.oecd.org/education/1841854.pdf> (τελευταία πρόσβαση 25-08-2020)
- PMVO 2019, Procesmanagement Voortgezet Onderwijs 2019.
<https://www.onderwijsinspectie.nl/documenten/rapporten/2019/04/10/deelrapport-voortgezet-onderwijs> (τελευταία πρόσβαση 25-08-2020)
- The-Dutch-Education-System-2007
<https://www.european-agency.org/sites/default/files/The-Dutch-Education-System.pdf> (τελευταία πρόσβαση 25-08-2020)
- https://www.oecd.org/education/education-at-a-glance/EAG2019_CN_NLD.pdf (τελευταία πρόσβαση 25-08-2020)

Βέλγιο:

- ANNUAIRE DE L'ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE L'ENSEIGNEMENT (AGE) Direction générale de l'Enseignement obligatoire
http://www.enseignement.be/index.php?page=26545&se_id=2707 (τελευταία πρόσβαση 25-08-2020)
- Service général de l'enseignement secondaire ordinaire
http://www.enseignement.be/index.php?page=26545&se_id=2734 (τελευταία πρόσβαση 25-08-2020)
- LE PORTAIL DE L'ENSEIGNEMENT EN FÉDÉRATION WALLONIE-BRUXELLES
<http://enseignement.be/index.php> (τελευταία πρόσβαση 25-08-2020)
- Eurydice (2020), Belgium - French Community-Flemish Community-German speaking Community
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/belgien-deutschsprachige-gemeinschaft/secondary-and-post-secondary-non-tertiary-education_en (τελευταία πρόσβαση 25-08-2020)
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/organisation-post-secondary-non-tertiary-education-0_en (τελευταία πρόσβαση 25-08-2020)
- https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/teaching-and-learning-general-upper-secondary-education-3_en (τελευταία πρόσβαση 25-08-2020)
- https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/teaching-and-learning-second-and-third-stage-secondary-education-0_en (τελευταία πρόσβαση 25-08-2020)

- The education system in Belgium, August 19, 2020, Isobel Miller.

<https://www.expatica.com/be/education/children-education/education-in-belgium-100088/#secondary>

(τελευταία πρόσβαση 25-08-2020)

Κάτω Σαξονία:

- Erl. des MK vom 3.2.04 - 303-81011(SVBl. Nr.3/2004 S.107), geändert durch RdErl. v. 11.5.2006 (SVBl. 7/2004 S.248), 13.6.2008 (SVBl. 7/2008 S.204) und vom 5.3.2009 (SVBl. 4/2009 S.95).

http://www.ratsgymnasium-wolfsburg.de/content/Studentafel_2_Gym_Ni.pdf (τελευταία πρόσβαση 25-08-2020)

- Fassung ab 01.08.2018 Verordnung über die gymnasiale Oberstufe (VO-GO) und geändert durch Verordnung vom 04. September 2018 (Nds. GVBl. S. 188,SVBl. S. 570), und Ergänzende Bestimmungen zur Verordnung über die gymnasiale Oberstufe (EB -VO-GO) geändert durch RdErl.d. MK v. 4.9.2018 (SVBl. S. 571– VORIS 22410).<http://www.schure.de/22410/eb-vo-go.htm> (τελευταία πρόσβαση 25-08-2020)

- Schule und Recht in Niedersachsen/Verordnung über die gymnasiale Oberstufe (VO-GO), Anlage 1, zu & 8Abs. 1&3 <http://www.schure.de/22410/vo-go.htm> (τελευταία πρόσβαση 25-08-2020)

Σουηδία:

- Curriculum for the compulsory school, preschool class and school-age educare (revised 2018) Beställ tryckt version: ISBN : 978-913832734-0.

- Gymnasieförordning (2010:2039) t.o.m. SFS 2020:443- Upper Secondary School Ordinance (2010: 2039),SFS no : 2010: 2039 Ministry / authority : Ministry of Education,Issued : 2010-12-22, Modified : until SFS 2020: 443,Amendment register : SFSR (Government Offices),Source : Full text (Government Offices) https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/gymnasieforordning-20102039_sfs-2010-2039 (τελευταία πρόσβαση 25-08-2020)

- Eurydice (June 2019).Teaching and Learning in Upper General and Vocational Secondary Education. Curriculum, Subjects and Number of Hours.

https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/teaching-and-learning-upper-general-and-vocational-secondary-education_en (τελευταία πρόσβαση 25-08-2020)

- Eurydice (February 2020).Legislation and Official Policy Documents

https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/legislation-71_en#Gymnasieforordning

(τελευταία πρόσβαση 25-08-2020)

Ιρλανδία:

- National Council for Curriculum and Assessment <https://ncca.ie/en> (τελευταία πρόσβαση 25-08-2020)
 - NCCA. Senior Cycle. <https://ncca.ie/en/senior-cycle/senior-cycle-review> (τελευταία πρόσβαση 25-08-2020)
 - Transition: <http://www.transition.ie/> (τελευταία πρόσβαση 25-08-2020)
- NCCA Home » Senior cycle » Transition Year <https://curriculumonline.ie/Senior-cycle/Transition-Year/> (τελευταία πρόσβαση 25-08-2020)
- Transition Units: <https://ncca.ie/en/senior-cycle/programmes-and-key-skills/transition-year>, <https://www.curriculumonline.ie/Senior-cycle/Senior-Cycle-Subjects/> (τελευταία πρόσβαση 25-08-2020)
 - Transition Year Programmes – Guidelines for Schools https://ncca.ie/media/2512/ty_transition_year_school_guidelines.pdf (τελευταία πρόσβαση 25-08-2020)
 - Eurydice(December 2019) Ireland [.Secondary and Post-Secondary Non-Tertiary Education | Eurydice](https://eurydice.education.europa.eu/content/secondary-and-post-secondary-non-tertiary-education-ireland) (τελευταία πρόσβαση 25-08-2020)

Αγγλία:

- The national curriculum key stage 4 & 5 (<https://www.gov.uk/national-curriculum>) τελευταία επικαιροποίηση 09/2015, The National Archives, Secondary National Curriculum until 2014. (τελευταία πρόσβαση 25-08-2020)
- Eurydice (2020) United Kingdom - England Overview, https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/united-kingdom-england_en (τελευταία πρόσβαση 25-08-2020)
- Secondary and Post-Secondary Non-Tertiary Education. 22 JANUARY, 2020 https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/secondary-and-post-secondary-non-tertiary-education-48_en (τελευταία πρόσβαση 25-08-2020)
- Curriculum, subjects, number of hours. Reform of A Levels and AS Levels .23 OCTOBER, 2019 https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/teaching-and-learning-general-upper-secondary-education-69_en (τελευταία πρόσβαση 25-08-2020)
- Register of Regulated Qualifications <https://register.ofqual.gov.uk/> (τελευταία πρόσβαση 25-08-2020)
- Register of Regulated Qualifications/Advanced search results containing ‘‘Arts’’ <https://register.ofqual.gov.uk/AdvancedSearch?qualificationTitle=arts&nameId=-1&qualTypeId=->

[1&qualLevelId=-1&qualSubLevelId=-1&qualStatusId=1&gradingTypeId=-1&assessmentId=-1&minGlh=0&maxGlh=0&minTqt=0&maxTqt=0®ulatedbynorthernireland=-1&international=-1&page=1](https://www.ibe.org/programmes/diploma-programme/curriculum/) (τελευταία πρόσβαση 25-08-2020)

- The International Baccalaureate® (IB) Diploma Programme (DP) curriculum. DP core and six subject groups. <https://www.ibo.org/programmes/diploma-programme/curriculum/> (τελευταία πρόσβαση 25-08-2020)
- Eurydice 26 NOVEMBER, 2019 United Kingdom - England-Glossary. Key stages and Levels. RQF επίπεδα(διεθνές πλαίσιο κατάρτισης). https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/glossary-74_en#KeyStage (τελευταία πρόσβαση 25-08-2020)

Λουξεμβούργο:

- Eurydice FEBRUARY, 2020 Luxembourg, Organisation of General Secondary Education. Stages of secondary education. Classic(SKC) and general(SKG) education. https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/organisation-general-secondary-education-4_en (τελευταία πρόσβαση 25-08-2020)

Ιταλία:

- Eurydice and Cedefop and Eurydice Unit, Italy- February 2020. Organisation of General Upper Secondary Education.Types of institutions. Liceo artistico. https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/organisation-general-upper-secondary-education-26_en (τελευταία πρόσβαση 25-08-2020)

Γαλλία:

- Le Bulletin officiel de l'éducation nationale 18 février février 2020, N° 19.05 - mars 2019. Lycées d'enseignement général et technologique. <https://www.education.gouv.fr/bo/15/Special6/MENE1512898A.htm> (τελευταία πρόσβαση 25-08-2020)
- <https://www.education.gouv.fr/college-2016-l-organisation-des-enseignements-au-college-au-bulletin-officiel-8318> (τελευταία πρόσβαση 25-08-2020)
- République française -Le service public de la diffusion de droit. <https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030426718&categorieLien=id> (τελευταία πρόσβαση 25-08-2020)

Ισπανία:

- <http://www.mecd.gob.es/redirigeme/> (τελευταία πρόσβαση 25-08-2020)
- https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/spain_es (τελευταία πρόσβαση 25-08-2020)
- <http://www.oecd.org/education/policy-outlook/> (τελευταία πρόσβαση 25-08-2020)

Ελλάδα:

- Το ΦΕΚ αρ. Φύλλου 2338 /15-06-2020, στο οποίο αποτυπώνονται οι αλλαγές στο ωρολόγιο πρόγραμμα του Γενικού Λυκείου της Ελλάδας <http://dide.flo.sch.gr/site/wp-content/uploads/2020/06/FEK2338-B-15-6-2020.pdf> (τελευταία πρόσβαση 25/08/2020)
- Το ωρολόγιο πρόγραμμα για το Γενικό Λύκειο για το σχ. έτος 2019-20 είχε εκδοθεί με το υπ' αριθμ. 1790 ΦΕΚ, τ. Β' στις 21-05-2019: https://www.esos.gr/sites/default/files/articles-legacy/orologio_programma_4.pdf (τελευταία πρόσβαση 25-08-2020)
- Το υπ' αριθμ. 3807 ΦΕΚ, τ. Β' στις 04-09-2020, που καθόριζε το ωρολόγιο πρόγραμμα του Γενικού Λυκείου για το σχ. έτος 2018-19: https://www.alfavita.gr/sites/default/files/attachments/fek_v_3807_139454_d2_28_08_2018_op_imerisi_oy_gel.pdf (τελευταία πρόσβαση 25-08-2020)

Έρευνα – μετάφραση - αναγωγή στοιχείων: Φωτεινή Καφίδα

Απόδοση – ανάλυση: Φοίβος Σοφικίτης